

KATMAN PORTAL

Şili'den Küba'ya "ekonomiyi bağirtmak" ve "iktisadî soykırım": Kapitalizmin sadistik ontolojisi

Author(s): Aytek Soner Alpan

Published: Nisan 1, 2026

URL: <https://katmanportal.com/?p=3968>

Abstract Bu yazı, Şili'den Küba'ya uzanan çizgide kapitalizmin alternatifleri yalnızca piyasa rekabetiyle değil, açlık, yoksunluk, abluka ve toplu cezalandırma yoluyla da bastırıldığını savunuyor. "Ekonomiyi bağirtmak" ile "iktisadî soykırım", aynı tarihsel mantığın iki ayrı tezahürü olarak ele alınıyor.

Published by Katman Portal · Nisan 1, 2026 · <https://katmanportal.com/?p=3968>